

DESCRIPTIVOS (FRECUENCIA, MEDIA Y DESVIACIÓN TÍPICA)

Estadísticos

		MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_I	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_A	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_B	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_C	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_D	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_E	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_F	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_G	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_H	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_I	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_J	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_K	MISATISFACC IÓNCOMODO CENTEAconti nuaciónsepre sentandiferen tes_L	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite msvi	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_A
N	Válido	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
	Perdidos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media		4,782	4,661	4,482	4,286	4,375	4,393	4,125	4,107	4,036	3,911	4,268	4,482	4,054	4,357	4,357
Desviación estándar		,5673	,6113	,7133	,7796	,7761	,7788	1,0628	1,0562	1,1276	1,0665	,8200	,7626	1,0858	,7729	,7961

DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_B	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_C	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_D	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_E	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_F	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_G	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_H	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_I	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_J	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_K	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_L	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_M	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_N	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_O	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_P	DESEMPEÑO PROFESIONA LAcontinuació nsepresentan diferentesite ms_Q	RECURSOSP ARALADOCE NCIAAcontinu aciónsepre ntandiferente sitemsv
56	56	56	56	56	56	56	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,536	4,107	4,196	4,393	4,321	3,679	4,232	3,618	4,250	4,536	4,482	4,107	4,214	4,268	3,911	3,982	3,875
,6596	,8459	,8403	,7053	,7887	1,0636	,9533	,8712	,7198	,6866	,6322	,9081	,8886	,8840	,7926	,8632	,8957

RECURSOP ARALADOCE NCIAAcontin uaciónsepre ntandiferen sitem_B	RECURSOP ARALADOCE NCIAAcontin uaciónsepre ntandiferen sitem_C	RECURSOP ARALADOCE NCIAAcontin uaciónsepre ntandiferen sitem_D	RECURSOP ARALADOCE NCIAAcontin uaciónsepre ntandiferen sitem_E	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesitem	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_A	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_B	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_C	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_D	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_E	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_F	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_G	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_H	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_I	HERRAMIE NTASMILEAN DLEARNACo ntinuaciónse prentandife rensesit_J	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen tan	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_A	E S M R ci
55	56	56	55	31	30	31	31	30	30	30	29	30	28	30	28	29	
1	0	0	1	25	26	25	25	26	26	26	27	26	28	26	28	27	
4,000	3,643	3,732	3,964	3,452	3,367	2,968	3,742	3,867	3,533	3,600	3,552	3,667	3,643	3,333	4,000	3,862	
,8607	1,0167	,9998	,8381	1,2066	1,2994	1,2243	,9989	1,0417	1,0743	1,0034	,9851	1,2411	1,1292	1,2411	1,2766	1,2457	

ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_B	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_C	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_D	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_E	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_F	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_G	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_H	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_I	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_J	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_K	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_L	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_M	ENSEÑANZA SDELOSALU MNOSCONS MILEANDLEA RNAcontinua ciónsepresen t_N
27	26	29	29	29	28	28	29	28	29	29	29	29
29	30	27	27	27	28	28	27	28	27	27	27	27
3,926	3,423	3,310	3,448	3,517	3,464	3,464	3,379	3,321	3,310	3,207	3,414	3,448
1,2687	1,1375	1,0725	1,1208	1,1533	1,1380	1,1380	1,0828	1,0905	1,0725	1,0135	1,0862	1,1208

Tabla de frecuencia

MISATISFACCIÓN COMODOCENTE A continuación se presentandiferentes í

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	INDECISO	4	7,1	7,3	7,3
	DE ACUERDO	4	7,1	7,3	14,5
	TOTALMENTE DE ACUERDO	47	83,9	85,5	100,0
	Total	55	98,2	100,0	
Perdidos	Sistema	1	1,8		
Total		56	100,0		

MISATISFACCIÓN COMODOCENTE A continuación se presentandiferentes _A

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	INDECISO	4	7,1	7,1	7,1
	DE ACUERDO	11	19,6	19,6	26,8
	TOTALMENTE DE ACUERDO	41	73,2	73,2	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓN COMODOCENTE A continuación se presentandiferentes _B

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	INDECISO	4	7,1	7,1	8,9
	DE ACUERDO	18	32,1	32,1	41,1
	TOTALMENTE DE ACUERDO	33	58,9	58,9	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_C

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	INDECISO	11	19,6	19,6	19,6
	DE ACUERDO	18	32,1	32,1	51,8
	TOTALMENTE DE ACUERDO	27	48,2	48,2	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_D

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	INDECISO	7	12,5	12,5	14,3

DE ACUERDO	18	32,1	32,1	46,4
TOTALMENTE DE ACUERDO	30	53,6	53,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_E

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	2	3,6	3,6	3,6
	INDECISO	4	7,1	7,1	10,7
	DE ACUERDO	20	35,7	35,7	46,4
	TOTALMENTE DE ACUERDO	30	53,6	53,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_F

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	DESACUERDO	5	8,9	8,9	10,7
	INDECISO	7	12,5	12,5	23,2
	DE ACUERDO	16	28,6	28,6	51,8
	TOTALMENTE DE ACUERDO	27	48,2	48,2	100,0

Total	56	100,0	100,0
-------	----	-------	-------

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_G

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	DESACUERDO	5	8,9	8,9	10,7
	INDECISO	7	12,5	12,5	23,2
	DE ACUERDO	17	30,4	30,4	53,6
	TOTALMENTE DE ACUERDO	26	46,4	46,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_H

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	2	3,6	3,6	3,6
	DESACUERDO	5	8,9	8,9	12,5
	INDECISO	7	12,5	12,5	25,0
	DE ACUERDO	17	30,4	30,4	55,4
	TOTALMENTE DE ACUERDO	25	44,6	44,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_I

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	2	3,6	3,6	3,6
	DESACUERDO	4	7,1	7,1	10,7
	INDECISO	10	17,9	17,9	28,6
	DE ACUERDO	21	37,5	37,5	66,1
	TOTALMENTE DE ACUERDO	19	33,9	33,9	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_J

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	2	3,6	3,6	3,6
	INDECISO	7	12,5	12,5	16,1
	DE ACUERDO	21	37,5	37,5	53,6
	TOTALMENTE DE ACUERDO	26	46,4	46,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_K

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	INDECISO	6	10,7	10,7	12,5
	DE ACUERDO	14	25,0	25,0	37,5
	TOTALMENTE DE ACUERDO	35	62,5	62,5	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

MISATISFACCIÓNCOMODOCENTEAcontinuaciónsepresentandiferentes_L

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	3	5,4	5,4	5,4
	DESACUERDO	2	3,6	3,6	8,9
	INDECISO	7	12,5	12,5	21,4
	DE ACUERDO	21	37,5	37,5	58,9
	TOTALMENTE DE ACUERDO	23	41,1	41,1	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL Acontinuaciónsepresentandiferentes ítems vi

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	2	3,6	3,6	3,6
	INDECISO	4	7,1	7,1	10,7
	DE ACUERDO	22	39,3	39,3	50,0
	TOTALMENTE DE ACUERDO	28	50,0	50,0	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_A

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	2	3,6	3,6	3,6
	INDECISO	5	8,9	8,9	12,5
	DE ACUERDO	20	35,7	35,7	48,2
	TOTALMENTE DE ACUERDO	29	51,8	51,8	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_B

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	INDECISO	5	8,9	8,9	8,9

DE ACUERDO	16	28,6	28,6	37,5
TOTALMENTE DE ACUERDO	35	62,5	62,5	100,0
Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_C

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	3	5,4	5,4	5,4
	INDECISO	8	14,3	14,3	19,6
	DE ACUERDO	25	44,6	44,6	64,3
	TOTALMENTE DE ACUERDO	20	35,7	35,7	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_D

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	DESACUERDO	1	1,8	1,8	3,6
	INDECISO	6	10,7	10,7	14,3
	DE ACUERDO	26	46,4	46,4	60,7
	TOTALMENTE DE ACUERDO	22	39,3	39,3	100,0

Total	56	100,0	100,0
-------	----	-------	-------

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentandiferentes ítems_E

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
INDECISO	4	7,1	7,1	8,9
DE ACUERDO	23	41,1	41,1	50,0
TOTALMENTE DE ACUERDO	28	50,0	50,0	100,0
Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentandiferentes ítems_F

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido DESACUERDO	2	3,6	3,6	3,6
INDECISO	5	8,9	8,9	12,5
DE ACUERDO	22	39,3	39,3	51,8
TOTALMENTE DE ACUERDO	27	48,2	48,2	100,0
Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_G

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	3	5,4	5,4	5,4
	DESACUERDO	3	5,4	5,4	10,7
	INDECISO	16	28,6	28,6	39,3
	DE ACUERDO	21	37,5	37,5	76,8
	TOTALMENTE DE ACUERDO	13	23,2	23,2	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_H

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	4	7,1	7,1	7,1
	INDECISO	8	14,3	14,3	21,4
	DE ACUERDO	15	26,8	26,8	48,2
	TOTALMENTE DE ACUERDO	29	51,8	51,8	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_I

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	4	7,1	7,3	7,3
	INDECISO	23	41,1	41,8	49,1
	DE ACUERDO	18	32,1	32,7	81,8
	TOTALMENTE DE ACUERDO	10	17,9	18,2	100,0
	Total	55	98,2	100,0	
Perdidos	Sistema	1	1,8		
Total		56	100,0		

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_J

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	INDECISO	6	10,7	10,7	12,5
	DE ACUERDO	27	48,2	48,2	60,7
	TOTALMENTE DE ACUERDO	22	39,3	39,3	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_K

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	INDECISO	3	5,4	5,4	7,1
	DE ACUERDO	17	30,4	30,4	37,5
	TOTALMENTE DE ACUERDO	35	62,5	62,5	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_L

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	INDECISO	4	7,1	7,1	7,1
	DE ACUERDO	21	37,5	37,5	44,6
	TOTALMENTE DE ACUERDO	31	55,4	55,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_M

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	DESACUERDO	1	1,8	1,8	3,6

INDECISO	11	19,6	19,6	23,2
DE ACUERDO	21	37,5	37,5	60,7
TOTALMENTE DE ACUERDO	22	39,3	39,3	100,0
Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_N

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	4	7,1	7,1	7,1
	INDECISO	5	8,9	8,9	16,1
	DE ACUERDO	22	39,3	39,3	55,4
	TOTALMENTE DE ACUERDO	25	44,6	44,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentan diferentes ítems_O

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	DESACUERDO	4	7,1	7,1	7,1
	INDECISO	4	7,1	7,1	14,3
	DE ACUERDO	21	37,5	37,5	51,8
	TOTALMENTE DE ACUERDO	27	48,2	48,2	100,0

Total	56	100,0	100,0
-------	----	-------	-------

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentandiferentes ítems_P

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido DESACUERDO	3	5,4	5,4	5,4
INDECISO	11	19,6	19,6	25,0
DE ACUERDO	30	53,6	53,6	78,6
TOTALMENTE DE ACUERDO	12	21,4	21,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

DESEMPEÑO PROFESIONAL A continuación se presentandiferentes ítems_Q

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido TOTALMENTE DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
DESACUERDO	2	3,6	3,6	5,4
INDECISO	9	16,1	16,1	21,4
DE ACUERDO	29	51,8	51,8	73,2
TOTALMENTE DE ACUERDO	15	26,8	26,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

RECURSOS PARALADO CENCIA A continuación se presentan diferentes ítems v

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	DESACUERDO	3	5,4	5,4	7,1
	INDECISO	11	19,6	19,6	26,8
	DE ACUERDO	28	50,0	50,0	76,8
	TOTALMENTE DE ACUERDO	13	23,2	23,2	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

RECURSOS PARALADO CENCIA A continuación se presentan diferentes ítem _A

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	3	5,4	5,4	5,4
	DESACUERDO	6	10,7	10,7	16,1
	INDECISO	18	32,1	32,1	48,2
	DE ACUERDO	25	44,6	44,6	92,9
	TOTALMENTE DE ACUERDO	4	7,1	7,1	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

RECURSOS PARALADOENCIA A continuación se presentandiferentes ítem_B

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	DESACUERDO	1	1,8	1,8	3,6
	INDECISO	11	19,6	20,0	23,6
	DE ACUERDO	26	46,4	47,3	70,9
	TOTALMENTE DE ACUERDO	16	28,6	29,1	100,0
	Total	55	98,2	100,0	
Perdidos	Sistema	1	1,8		
Total		56	100,0		

RECURSOS PARALADOENCIA A continuación se presentandiferentes ítem_C

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	3	5,4	5,4	5,4
	DESACUERDO	5	8,9	8,9	14,3
	INDECISO	9	16,1	16,1	30,4
	DE ACUERDO	31	55,4	55,4	85,7
	TOTALMENTE DE ACUERDO	8	14,3	14,3	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

RECURSOS PARALADOENCIA A continuación se presentandiferentes ítem_D

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	3	5,4	5,4	5,4
	DESACUERDO	2	3,6	3,6	8,9
	INDECISO	13	23,2	23,2	32,1
	DE ACUERDO	27	48,2	48,2	80,4
	TOTALMENTE DE ACUERDO	11	19,6	19,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

RECURSOS PARALADOENCIA A continuación se presentandiferentes ítem_E

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	1	1,8	1,8	1,8
	DESACUERDO	2	3,6	3,6	5,5
	INDECISO	8	14,3	14,5	20,0
	DE ACUERDO	31	55,4	56,4	76,4
	TOTALMENTE DE ACUERDO	13	23,2	23,6	100,0
	Total	55	98,2	100,0	
Perdidos	Sistema	1	1,8		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTAS MILE AND LEARN A continuación se presentan diferentes ítem

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	9,7	9,7
	2,0	3	5,4	9,7	19,4
	3,0	8	14,3	25,8	45,2
	4,0	11	19,6	35,5	80,6
	5,0	6	10,7	19,4	100,0
	Total	31	55,4	100,0	
Perdidos	Sistema	25	44,6		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTAS MILE AND LEARN A continuación se presentan diferentes ítem_A

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	5	8,9	16,7	16,7
	2,0	2	3,6	6,7	23,3
	3,0	4	7,1	13,3	36,7
	4,0	15	26,8	50,0	86,7
	5,0	4	7,1	13,3	100,0

	Total	30	53,6	100,0
Perdidos	Sistema	26	46,4	
Total		56	100,0	

HERRAMIENTASMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresentandiferentesit_B

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	6	10,7	19,4	19,4
	2,0	3	5,4	9,7	29,0
	3,0	10	17,9	32,3	61,3
	4,0	10	17,9	32,3	93,5
	5,0	2	3,6	6,5	100,0
	Total	31	55,4	100,0	
Perdidos	Sistema	25	44,6		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTASMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresentandiferentesit_C

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	2	3,6	6,5	6,5
	3,0	8	14,3	25,8	32,3

	4,0	15	26,8	48,4	80,6
	5,0	6	10,7	19,4	100,0
	Total	31	55,4	100,0	
Perdidos	Sistema	25	44,6		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTASMILEANDLEARNacontinuaciónsepresentandiferentesit_D

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	2	3,6	6,7	6,7
	3,0	6	10,7	20,0	26,7
	4,0	14	25,0	46,7	73,3
	5,0	8	14,3	26,7	100,0
	Total	30	53,6	100,0	
Perdidos	Sistema	26	46,4		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTASMILEANDLEARNacontinuaciónsepresentandiferentesit_E

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	2	3,6	6,7	6,7

	2,0	2	3,6	6,7	13,3
	3,0	9	16,1	30,0	43,3
	4,0	12	21,4	40,0	83,3
	5,0	5	8,9	16,7	100,0
	Total	30	53,6	100,0	
Perdidos	Sistema	26	46,4		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTAS MILE AND LEARN A continuación se presentandiferentes ítem_F

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	2	3,6	6,7	6,7
	3,0	11	19,6	36,7	43,3
	4,0	12	21,4	40,0	83,3
	5,0	5	8,9	16,7	100,0
	Total	30	53,6	100,0	
Perdidos	Sistema	26	46,4		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTAS MILE AND LEARN A continuación se presentandiferentes ítem_G

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	2	3,6	6,9	6,9
	3,0	11	19,6	37,9	44,8
	4,0	12	21,4	41,4	86,2
	5,0	4	7,1	13,8	100,0
	Total	29	51,8	100,0	
Perdidos	Sistema	27	48,2		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTAS MILE AND LEARN A continuación se presentandiferentes it_H

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	4	7,1	13,3	13,3
	3,0	5	8,9	16,7	30,0
	4,0	14	25,0	46,7	76,7
	5,0	7	12,5	23,3	100,0
	Total	30	53,6	100,0	
Perdidos	Sistema	26	46,4		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTAS MILE AND LEARN a continuación se presentandiferentes ítem I

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,7	10,7
	3,0	6	10,7	21,4	32,1
	4,0	14	25,0	50,0	82,1
	5,0	5	8,9	17,9	100,0
	Total	28	50,0	100,0	
Perdidos	Sistema	28	50,0		
Total		56	100,0		

HERRAMIENTAS MILE AND LEARN a continuación se presentandiferentes ítem J

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	5	8,9	16,7	16,7
	3,0	9	16,1	30,0	46,7
	4,0	12	21,4	40,0	86,7
	5,0	4	7,1	13,3	100,0
	Total	30	53,6	100,0	
Perdidos	Sistema	26	46,4		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresentan

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,7	10,7
	3,0	4	7,1	14,3	25,0
	4,0	8	14,3	28,6	53,6
	5,0	13	23,2	46,4	100,0
	Total	28	50,0	100,0	
Perdidos	Sistema	28	50,0		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_A

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,3	10,3
	3,0	6	10,7	20,7	31,0
	4,0	9	16,1	31,0	62,1
	5,0	11	19,6	37,9	100,0
	Total	29	51,8	100,0	
Perdidos	Sistema	27	48,2		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_B

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	11,1	11,1
	3,0	4	7,1	14,8	25,9
	4,0	9	16,1	33,3	59,3
	5,0	11	19,6	40,7	100,0
	Total	27	48,2	100,0	
Perdidos	Sistema	29	51,8		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_C

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	11,5	11,5
	3,0	10	17,9	38,5	50,0
	4,0	9	16,1	34,6	84,6
	5,0	4	7,1	15,4	100,0
	Total	26	46,4	100,0	
Perdidos	Sistema	30	53,6		

Total	56	100,0		
-------	----	-------	--	--

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_D

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,3	10,3
	3,0	15	26,8	51,7	62,1
	4,0	7	12,5	24,1	86,2
	5,0	4	7,1	13,8	100,0
	Total	29	51,8	100,0	
Perdidos	Sistema	27	48,2		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_E

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,3	10,3
	3,0	12	21,4	41,4	51,7
	4,0	9	16,1	31,0	82,8
	5,0	5	8,9	17,2	100,0
	Total	29	51,8	100,0	

Perdidos	Sistema	27	48,2		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_F

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,3	10,3
	2,0	1	1,8	3,4	13,8
	3,0	8	14,3	27,6	41,4
	4,0	12	21,4	41,4	82,8
	5,0	5	8,9	17,2	100,0
	Total	29	51,8	100,0	
Perdidos	Sistema	27	48,2		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_G

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,7	10,7
	2,0	1	1,8	3,6	14,3
	3,0	8	14,3	28,6	42,9

	4,0	12	21,4	42,9	85,7
	5,0	4	7,1	14,3	100,0
	Total	28	50,0	100,0	
Perdidos	Sistema	28	50,0		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNacontinuaciónsepresent_H

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,7	10,7
	2,0	1	1,8	3,6	14,3
	3,0	8	14,3	28,6	42,9
	4,0	12	21,4	42,9	85,7
	5,0	4	7,1	14,3	100,0
	Total	28	50,0	100,0	
Perdidos	Sistema	28	50,0		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNacontinuaciónsepresent_I

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
--	--	------------	------------	-------------------	----------------------

Válido	1,0	3	5,4	10,3	10,3
	2,0	1	1,8	3,4	13,8
	3,0	10	17,9	34,5	48,3
	4,0	12	21,4	41,4	89,7
	5,0	3	5,4	10,3	100,0
	Total	29	51,8	100,0	
Perdidos	Sistema	27	48,2		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_J

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,7	10,7
	2,0	1	1,8	3,6	14,3
	3,0	11	19,6	39,3	53,6
	4,0	10	17,9	35,7	89,3
	5,0	3	5,4	10,7	100,0
	Total	28	50,0	100,0	
Perdidos	Sistema	28	50,0		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_K

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,3	10,3
	2,0	1	1,8	3,4	13,8
	3,0	12	21,4	41,4	55,2
	4,0	10	17,9	34,5	89,7
	5,0	3	5,4	10,3	100,0
	Total	29	51,8	100,0	
Perdidos	Sistema	27	48,2		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_L

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,3	10,3
	2,0	1	1,8	3,4	13,8
	3,0	14	25,0	48,3	62,1
	4,0	9	16,1	31,0	93,1
	5,0	2	3,6	6,9	100,0
	Total	29	51,8	100,0	
Perdidos	Sistema	27	48,2		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_M

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1,0	3	5,4	10,3	10,3
	2,0	1	1,8	3,4	13,8
	3,0	9	16,1	31,0	44,8
	4,0	13	23,2	44,8	89,7
	5,0	3	5,4	10,3	100,0
	Total	29	51,8	100,0	
Perdidos	Sistema	27	48,2		
Total		56	100,0		

ENSEÑANZASDELOSALUMNOSCONSMILEANDLEARNAcontinuaciónsepresent_N

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	TOTALMENTE DESACUERDO	3	5,4	10,3	10,3
	DESACUERDO	1	1,8	3,4	13,8
	INDECISO	9	16,1	31,0	44,8
	DE ACUERDO	12	21,4	41,4	86,2
	TOTALMENTE DE ACUERDO	4	7,1	13,8	100,0

	Total	29	51,8	100,0
Perdidos	Sistema	27	48,2	
Total		56	100,0	